

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИДА ИНСТИТУЦИОНАЛ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЎРНИ

*Андижон машинасозлик институти
“Иқтисодиёт” кафедраси ассистенти*

Н. Саидахмедов

+998979910403

Saidahmedovn2691@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонидан бугунги кунда Ўзбекистонда юз берадиган институционал ўзгаришларнинг иқтисодий ўсиш ва аҳоли турмуш фаровонлигига таъсири, ҳамда мамлакатни мувозанатли тараққий эттиришга қаратилган ислоҳотларни амалга оширишнинг мақсади ва моҳиятига тўхталиб ўтган. Шунингдек, институционал ўзгаришларнинг жадаллашуви таъсир этувчи омиллар таҳлил қилиниб, иқтисодиётнинг трансформациялашуви шароитида институтларнинг амал қилиш хусусиятлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: институт, институционал ўзгаришлар, иқтисодий ўсиш, аҳоли турмуш фаровонлиги, иқтисодиётнинг трансформациялашуви.

Бугунги даврда Янги Ўзбекистон “Инсон қадрли устувор бўлган жамият ва халқпарвар давлат” деган муҳим ғоя негизида барпо этилмоқда. Давлатимиз Раҳбари белгилаб берган бу улуғвор мақсад асосида халқимиз янгидан-янги ислоҳотларнинг ҳақиқий муаллифига айланиб бормоқда.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг биринчи босқичидаёқ институционал ўзгаришларга алоҳида урғу бериб келинган. Марказлашган режалаштиришдан, ишлаб чиқаришни, молиявий оқимларни ва моддий бойликларнинг оқимларини давлат тарафидан бевосита бошқарувидан

воз кечиш, иқтисодиёт бошқарувига янгича ёндашувни талаб этди. Бошқарувнинг таркибий ўзгаришлари натижасида бошқарув муассасаларнинг вазифалари батамом ўзгариб кетди. Маъмурий бошқарув тизими, унинг назорат ва ижроия муассасалари бутунлай йўқ қилинди. Қайта тақсимлаш вазифалари ва уларнинг механизмалари бекор қилинди. Маъмурий–бўйруқбозлик тизимининг асосини ташкил этувчи бюрократик органлар – Госплан, Госснаб, Госагропром каби қатор вазирлик ва қўмиталар тугатилди. Бу ташкилотлар ўрнига қатор бозор иқтисодиётига хос ва фуқаролик жамиятини тараққиётига ҳисса қўшадиган вазирлик ва бозор инфратузилмасини шакиллантирувчи муассасалар яратилди. Масалан Госплан ўрнида – Иқтисодиёт вазирлиги, Госснаб ўрнига – Республика хом ашё биржаси, Меҳнат қўмитасининг ўрнига – Меҳнат ва ижтимоий муҳофаза вазирлиги, меҳнат биржалари – яъни меҳнат бозори инфратузилмасини бажарувчи муассасалар тизими вужудга келди. Давлат нарх-наво қўмитаси – бозор иқтисодиёти шароитида кераксизлиги сабабли - тўлалигича ёпилиб кетди. Давлат молия маблағларини бозор талабларига кўра ҳаракатга келтирувчи тизим яратилиши мақсадида, собиқ режали иқтисодиётдан қолган Давлат банки ўрнига Марказий банк ўз вазифасини бажаришни бошлади. Давлат банки ҳузуридаги тўртта банк ўрнига қатор, акциядорлик ва хусусий банклар таъсис этилдилар ва бозор талабларга кўра фаолият юрита бошладилар. Ўзбекистонда икки поғонали банк тизими фаолият юрита бошлади. Банк тизимининг меъёрий ҳуқуқий асосланганлигини ва тижорат банкларнинг салоҳиятларини жаҳон миқёсида МУДИ ва Стандарт энд Пурс халқаро рейтинг агентликлари тасдиқлаб турибдилар. Давлат бюджетини бошқарувчи молия вазирлиги ва унинг таркибидаги муассасаларнинг институционал ўзгаришлари бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилмоқда. Режали иқтисодиёт шароитида давлат бюджети барча корхона ва хўжалик субъектлари маблағларидан ташкил топар эди. Бозор иқтисодиёти шароитида бу маблағ шаклланиши авваломбор солиқлар ва

бож йиғимлар ҳисобидан шаклланиши, давлат солиқ қўмитаси ва давлат божхона қўмиталарини таъсис этишларини тақазо этди ва уларнинг фаолиятларини мувофиқлаштирувчи меъёрий-ҳуқуқий тизимни ривожланишига асос яратди.

Чуқур институционал ўзгаришларни бевосита Молия вазирлигида ҳам кузатиш мумкин. Бунда жараёнлар нафақат давлат бюджети ижроси – яъни касса ижросини қамраб олган ғазначилик тизимининг яратилиши ва ривожланишини ўз ичига олади. Ғазначиликнинг жорий қилиниши давлат бюджети маблағларининг тўлалигича мақсадли сарфланиши имкониятини яратди. Айланма касса маблағларидан самарали фойдаланиш эвазига кўп миллиардли давлат маблағларини тежашига замин яратди. Ғазначилик тизимининг такомиллашиб бориши билан баробар – давлат бюджетининг халқаро стандартларга мос келадиган янги таснифини жорий қилиниши билан давом этмоқда Давлат молияси тизимидаги институционал тараққиёт кенг қиррали бўлиб у давлат сектори ҳисобини юритувчи янги бухгалтерия ҳисобининг планлар режасини жорий этилишини тақазо этди. Амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар кўп қиррали жараён бўлганлиги учун буларнинг институционал ўзгаришлари алоҳида изланишларни талаб қилади.

Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва жамиятни мувозанатли тараққий эттиришга қаратилган ислохотлар тизимли амалга оширилмоқда. Мустақиллик йилларида иқтисодиётнинг рақобатбардошлик даражасини юксалтиришга йўналтирилган кенг қамровли ўзгаришлар амалга оширилган бўлса-да, турмушнинг ўзи, жаҳон хўжалигидаги кескин рақобат муҳити, қолаверса, минтақамизда жадаллашаётган интеграциялашув жараёнлари иқтисодий ўсиш сифатини янада оширишни тақозо этмоқда. Бу ижтимоий-иқтисодий ҳаётимизда туб бурилишлар ясайдиган институционал ўзгаришларни давом эттиришни талаб қилмоқда. Иқтисодий ўсишнинг институционал шарт шароитлари мамлакат аҳолисининг турмуш тарзи ва сифатини оширишга, иқтисодий ўсишнинг инновацион типини

шакллантиришга хизмат қилади. Мазкур йўналишдаги тадқиқотлар институционал ўзгаришларнинг иқтисодий ўсишни таъминлашга таъсирини кучайтириш масалаларини ёритишга қаратилган.. Институтлар, институционал ўзгаришлар ва иқтисодиётнинг амал қилиши муаммосига илмий жамоатчилик томонидан сўнгги йилларда қизиқиш ортиб бормоқда. Иқтисодий жараёнларни ўрганишда иқтисодиётдаги микробўғинлар - фирма, уй хўжалиги ва давлатнинг фаолияти институционал бирликлар сифатида қабул қилинади. Мана шу бирликларнинг фаолият самарадорлиги иқтисодий ўсишнинг ички омилларини ташкил этишда аҳамиятга эга. Жамиятнинг институционал тузилиши ва иқтисодий ўсиш муаммоларини тадқиқ этишда ялпи ички маҳсулот, ялпи даромад, ялпи талаб, ялпи истеъмол каби агрегат кўрсаткичлар билан чекланмасдан, балки уларнинг жамиятнинг ижтимоий қатламлари ўртасида тақсимланиши, даромадлар тенгсизлиги ва фаровонлик ўзгариши доирасида ўрганиш янги институционализм методологиясининг таркибига киради. Турмуш фаровонлигининг ошишига иқтисодий ўсиш моддий асос яратади, институционал ўзгаришлар эса иқтисодий ўсиш сифатига таъсир кўрсатади.

Институционал тизим қонунлар, қоидалар, хатти-ҳаракатлар модели, расмий ва норасмий нормалар мажмуаси бўлиб, бу тизим жамият институционал тузилмасининг иқтисодиёт соҳалари ривожланишини жадаллаштиришга таъсирини кучайтиради.

Социал тизим эса жамиятнинг ижтимоий тузилишини тавсифлайди. Бу мамлакат – аҳолисининг турмуш тарзи, сифати ва даражасини ҳам белгилаб беради. Шунингдек, инсон капиталининг ривожланиш имкониятлари ва йўналишларига таъсир кўрсатади. Айтиш мумкинки, улар иқтисодий ўсиш сифати, тузилмавий ўзгаришлар ва ўсиш суръатларини белгилаб беради. Бу, ўз навбатида, иқтисодий ўсиш имкониятларини белгилайди, аҳолининг турмуш тарзи ва сифати инновацияларнинг шарт-шароитлари ва иқтисодий ўсишнинг инновацион типини шакллантиради.

Ижтимоий сектор тармоқларининг фаолияти ва саноат тармоқларида ишлаб чиқариш харажатларининг якуний маҳсулот баҳосидан тезроқ ўсиб бораётганлиги сабабли вақт оралиғи ҳам муҳим институционал унсур сифатида баҳоланиши мумкин. Назарий жиҳатдан қараганда, саноат маҳсулотларига бўлган самарали талаб жамиятдаги индивидуал эҳтиёжларнинг нисбатан паст суръатларда ошиши даражаси билан чекланиб қолади, чунки тўловга қобил талаб етарли даражада ошмайди. Талабнинг ишлаб чиқариш харажатларининг ортишига боғлиқлиги эса бу харажатларни истеъмолчи ҳисобидан қоплашга ундайди. Таъкидлаш керакки, технологик тараққиёт ва бошқарувдан келиб чиқадиган институционал ўзгаришлар иқтисодий сезиларли даражада ўзгартириб, ривожланиш тарзи ва иқтисодий ўсишни белгилаб беради. Агар институтлар ўзгармаса, амалдаги қоидалар даромадлар тақсимоотида ижобий ўзгаришларга олиб келмаслиги мумкин. Институционал ўзгаришлар жамиятдаги айрим зиддиятларни юмшатади, иқтисодий агентлар ўртасидаги қарама-қаршиликларни муроса йўли билан ҳал қилишга имкон беради, ҳукуматнинг макроиқтисодий сиёсатда қўллаётган янги механизмларининг таъсирини оширади .

Институционал ўзгаришларда иккита саволга жавоб топиш муҳим аҳамиятга эга. Булар қуйидагилар:

а) ўтиш даврида кетма-кет янги институтларни жорий қилиш иқтисодий ўсишга олиб келадими;

б) ривожланиш суръатлари барқарорлашаётган даврда янги институтларни жорий этиш мақсадга мувофиқми?

Фикримизча, институционал ислохотлар узлуксиз жараён. Шу билан бирга, жамиятнинг ўсиб бораётган моддий ва маънавий эҳтиёжларини имкони борича тўлароқ қондириш учун мавжуд институтларни доимо такомиллаштириб бориш керак.

Мамлакатимизда институционал ўзгаришларнинг иқтисодий ўсишга, аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтиришга таъсирини тобора кучайтириш

лозим. Шу билан бирга, ҳали иқтисодий ўсишнинг интенсив омилларидан, институционал шарт-шароитларидан етарли даражада фойдаланилмоқда, деб бўлмайди. Бу бошланган институционал ислохотларни мантиқий якунига етказишни талаб этади. Барқарор иқтисодий ўсишнинг 5,0-6,0 фоиз оралиғида таъминланиши мамлакатимиз аҳолисининг реал даромадларини узлуксиз ошириш ва турмуш даражасини сезиларли даражада яхшилашга моддий асос яратади. Агар жамиятда яратилаётган ялпи даромадларнинг қайта тақсимланиши самарали институционал механизмлар ёрдамида оқилона таъминланса, бу даромадлар тенгсизлиги муаммосини юмшатиб, борган сари иқтисодий бирликлар – давлат, хўжалик субъектлари ҳамда уй хўжаликларининг ўзаро мутаносиб фаоллашувига қўшимча шарт-шароит яратади. Бу ўзгаришлар ва тенденцияларни яқин истиқболда мустаҳкам қонуниятга айлантириш лозим.

Президентимизнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Жамият — ислохотлар ташаббускори” деган эзгу ғоянинг илгари сурилиши мамлакатимизда демократик ислохотларни амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамияти бошқа институтларининг фаоллигини оширишда муҳим қадам бўлди. Мурожаатномада, шунингдек, бу йўналишдаги ишларни тизимли асосда ташкил этиш, янада янги, юқори босқичга кўтариш, давлат ва жамият ўртасида ўзаро ҳамкорликни кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жамоатчилик палатасини ташкил этиш ташаббуси илгари сурилган эди. Давлатимиз раҳбарининг 2022 йил 16 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисидаги”ги Фармони унинг амалий ифодаси бўлди.

Бугунги кунда юртимизда 10 мингдан зиёд нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолият юритяпти. Уларнинг иш самарадорлигини оширишга қаратилган икки юздан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган, ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш учун зарур институционал база яратилган.

Бироқ шунга қарамай, мазкур ташкилотларнинг жамиятимизда очиклик, ошкораликни таъминлаш, давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини шакллантиришда ташаббускорлиги яққол сезилмаяпти. Агар бу йўналишда хориж тажрибасига назар солсак, масалан, Европа қитъаси давлатларида нодавлат нотижорат ташкилотлар учинчи сектор мақомига кўтарилган. Улар давлат ва хусусий тармоқдан кейин жамиятдаги долзарб вазифаларни ҳал этишда, ҳатто қонун қабул қилишдан тортиб, уларнинг ижроси назоратида ўз ўрнига эга. Бу борада Германия, Буюк Британия, Франция ва бошқа илғор давлатларда ҳам ўзига хос натижаларга эришиляпти. Шу маънода, Жамоатчилик палатасининг ташкил этилиши мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш, фуқаролик жамиятини ривожлантиришда муҳим қадам бўлди. Мазкур жамоатчилик институтига асос солишдан мақсад “Жамият — ислохотлар ташаббускори” деган ғояни амалда рўёбга чиқариш, аҳолининг давлат ва жамият ишларини бошқаришдаги иштироки кўламини кенгайтириш, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш, фуқаролар, жамият ва давлатнинг ўзаро яқин ҳамкорлигини ўрнатиш, шунингдек, давлат органлари ва муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтиришдир. Энг аввало, давлат, фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларининг мамлакатни янада жадал ва ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини бирлаштирувчи замонавий шаклдаги тизимли ҳамда самарали мулоқотини йўлга қўйишдан иборат. Қолаверса, мазкур палата фуқароларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги иштирокини фаоллаштиришга ҳамда давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий этишга кўмаклашиши лозим. Бу жамоат тузилмаси, шунингдек, аҳолининг фикрини, жамоатчиликни ташвишлантираётган долзарб масалаларни, давлат дастурларининг жойларда ва соҳаларда амалга оширилишини тизимли ўрганиб, бу борада аниқланаётган камчиликларни ва уларнинг ечими бўйича таклиф-тавсияларни Ўзбекистон

Республикаси Президенти, Олий Мажлиси палаталарига ва Ҳукуматга киритиб бориши ҳам белгиланган.

Эндиликда “жамоатчилик эшитуви”, “жамоатчилик экспертизаси”, “жамоатчилик мониторинги” каби таъсирчан замонавий назорат шакллари амалда жорий этилиши, “халқ дипломатияси” институтининг ривожлантирилиши демократик давлат, очиқ фуқаролик жамияти барпо этиш борасида эзгу орзуларимиз рўёби йўлида яна бир дадил қадам бўлади. Фармонга кўра, Жамоатчилик палатаси ва ҳудудий жамоатчилик палаталари доимий фаолият юритувчи маслаҳат-кенгаш органлари ҳисобланади. Жамоатчилик палатаси жамоатчилик асосида ишлайдиган 50 нафар аъзодан иборат бўлиб, унинг таркиби белгиланган тартибда шакллантирилади. Жумладан, Жамоатчилик палатасининг 18 нафар аъзоси Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан жамият ривожини, ҳуқуқий давлатни шакллантириш ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, Ўзбекистон илм-фани, спорти, маданияти, иқтисодиёти ривожини, соғлом ва баркамол авлодни вояга етказишга катта ҳисса қўшган, эл-юрт иззат-ҳурматига сазовор бўлган фуқаролар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва оммавий ахборот воситалари вакиллари орасидан тайинланади. Жамоатчилик палатасининг 18 нафар аъзоси республика миқёсида фаолият кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилотлари (Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган чет эл нодавлат нотижорат ташкилотлари ваколатхоналари ва филиаллари бундан мустасно), оммавий ахборот воситалари ва кенг жамоатчилик вакиллари тақдим этган номзодлар орасидан танлов асосида Жамоатчилик палатаси қарорига биноан аъзо этиб қабул қилинади.

Жамоатчилик палатасининг 14 нафар аъзоси ҳудудий жамоатчилик палаталари вакиллари бўлиб, улар лавозими бўйича ҳудудий жамоатчилик палаталари раислари ҳисобланади. Ҳудудий жамоатчилик палатаси

жамоатчилик асосида ишлайдиган 21 нафар аъзодан иборат бўлади. Худудий жамоатчилик палаталари таркиби жамоатчилик форумларида тавсия этилган худудларда фаолият олиб бораётган нодавлат нотижорат ташкилотлари (Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган чет эл нодавлат нотижорат ташкилотлари ваколатхоналари ва филиаллари бундан мустасно), илмий доиралар, оммавий ахборот воситалари ва кенг жамоатчилик вакилларида шакллантирилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракатининг “Mening fikrim” веб-портали Жамоатчилик палатаси тасарруфига ўтказилади.

Қисқаси, мамлакатимизда давлат ва жамият ривожига халқимизнинг фаол иштирокини кучайтириш, юртимиздаги демократик ислохотларни янги босқичга кўтариш ва уларнинг ўз вақтида ижро этилиши, шубҳасиз, Ўзбекистон салоҳиятини янада юксалтиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-декабрдаги ” Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” фармони мамлакатимизда маъмурий ислохотларнинг амалга оширилиши «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак» деган улуғвор ғояни ҳаётга тўлиқ татбиқ этишга кенг йўл очиб берди . Мамлакат тараққиётининг замонавий босқичида кенг кўламли ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши давлат бошқарувининг мутлақо янги ва самарали фаолият юритувчи тизимини яратишни талаб қилади.Шу муносабат билан мамлакатда давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш ва модернизация қилиш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.Сўнгги йилларда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг муҳим шарти ҳисобланган самарали фаолият юритувчи бошқарув тизимини шакллантириш бўйича кенг кўламли маъмурий ислохотлар амалга оширилди.Жумладан, давлат органларининг соҳага оид бўлмаган вазифаларини қисқартириш ва фаолиятига рақамли технологияларни кенг

жорий этиш орқали уларнинг тузилмаси ўртача 15 фоизга мақбуллаштирилди, шунингдек, 26 та давлат органлари ва ташкилотларида 40 та раҳбар ўринбосарлари лавозимлари қисқартирилди. Давлат органлари фаолиятига замонавий бошқарув тамойилларини жорий қилиш ҳисобидан бюрократик тўсиқларни қисқартириш ва аҳолига давлат хизматларини кўрсатиш тизимини яхшилаш мақсадида 30 га яқин турдаги лицензия ва рухсатномалар бекор қилинди, 70 дан зиёд давлат хизматлари соддалаштирилди, давлат ташкилотлари томонидан 60 дан ортиқ ҳужжатларни талаб қилиш бекор қилинди. “Электрон ҳукумат” тизимининг фойдаланувчилари сони 4 миллиондан ошиб, у орқали давлат идораларининг 130 дан ортиқ ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятлари яратилди. Ягона интерактив давлат хизматлари порталида қарийб 350 турдаги хизматлар онлайн шаклда кўрсатилиши йўлга қўйилди.

Ҳукуматимизнинг маъмурий ислохотларни амалга оширишга жиддий эътибор қаратишининг асосий сабабларидан бири иқтисодиёт тармоқларига маъмурий таъсир кўрсатишни янада қисқартириш ҳамда бошқарувнинг соғлом рақобат муҳитини ривожлантириш, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва аҳолининг ишчанлик фаоллигини оширишга қаратилган бозор механизмларини кенгайтириш ҳисобланади. Ушбу йўналишда куйидагилар режалаштирилмоқда:

- хусусий сектор самарали фаолият кўрсатаётган соҳаларда давлат иштирокидаги тижорат ташкилотларини тузишни чеклаш ва амалдаги давлат корхоналарини қайта ташкил этиш;
- иқтисодий фаолиятда давлат иштирокининг аниқ бозор механизмларини ишлаб чиқиш;
- ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилишда ижтимоий ҳамда давлат-хусусий шерикликнинг ҳуқуқий ва институционал базасини такомиллаштириш;
- айрим давлат функцияларини хусусий секторга ўтказиш.

- маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий имкониятларини кенгайтириш, уларнинг роли ва жавобгарлигини ошириш;
- ҳудудий органларнинг раҳбар кадрларини танлаш ва жой-жойига қўйиш масалаларида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ваколатларини кучайтириш.

Маъмурий ислоҳотлар доирасида трансформация қилинаётган ижро этувчи ҳокимият органларининг мазкур Фармонда белгиланган янги талаблардан келиб чиққан ҳолда самарали фаолияти йўлга қўйилади.

Раҳбарларнинг молиявий ва институционал мустақиллигини ошириш орқали ҳудудлар билан ишлашнинг самарали тизими жорий этилади.

Мамлакатимизда институционал ўзгаришларнинг иқтисодий ўсишни таъминлашга таъсирини кучайтиришга қаратилган чора-тадбирлар кўрилмоқда. Мана шу мақсадларга эришиш йўлидаги муҳим ислоҳотлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5185-сон фармони ижроси билан жадаллашди. Концепцияда давлат та бошқаруви тизимини тубдан ислоҳ қилишнинг 6 асосий йўналиши белгилаб берилди. Бугунги кунда ушбу фармон билан Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепцияси нормаларини амалий рўёбга чиқариш бўйича 40 дан ортиқ аниқ тадбирни назарда тутувчи «Йўл харитаси» тасдиқланиб, фаол амалга оширилмоқда. Шу билан бир қаторда, давлат бошқаруви тизимини танқидий ўрганиш ва уни тубдан ислоҳ қилиш бўйича 100 дан ортиқ давлат ва хўжалик бошқаруви органи фаолияти қайта кўриб чиқилиб, ҳозирда ташкилий-тузилмавий ва институционал жиҳатдан соҳа такомиллаштирилмоқда. Бунинг натижасида маъмурий, иқтисодий ва институционал ислоҳотлар тобора жадаллашмоқда. Шунингдек, иқтисодий ўсишни таъминлашга қўшимча шароит яратилиб, жамият аъзоларининг мобиллиги ва фаоллиги кучаймоқда. Бир сўз билан

айтганда, Ўзбекистонда институционал ўзгаришларнинг бош йўналишини «давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак» қоидаси белгилаб берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-декабрдаги ” Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-269-сон фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5185-сон фармони.
4. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт институционального анализа) : учебное пособие. / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. 2-е изд., перераб. - М.: «КНОРУС», 2016. -С. 268.
5. Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы. - Новосибирск, 2014. -С. 186.
6. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышления Нобелевская лекция. // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России. Под ред. Ю.В.Яковца. – СПб.: «Гуманистика». 2003. –С. 745.
7. Человеческое развитие. Учебник. / Коллектив авторов. 2-е издание. – Т.: УМЭД, ПРООН, 2011. –С. 648.
8. Сухарев О.С. Институты, поведение агентов и эффективность. // Журнал институциональных исследований, 2016.
9. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.: ФЭК «Начала», 1997.
10. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: «Инфра-М», 2012. –С. 416.

11. Вольчик В.В. Институциональные изменения: на пути к созданию общей теории. // Журнал институциональных исследований, 2012. 4(4). -С. 4–6.
12. Рыбина З.В. Концепция общественно-экономического уклада: монография. 2-е изд., стер. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. -С. 208.